

English version below

Capitel con escena de duelo. Palencia

[Anónimo](#)

Nº inventario: 334 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Capitel](#)

Datación: ca. 1175-1200

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 35 x 24,8 x 38,6 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Dei iudicium/ordalía](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [The Walters Art Museum](#) (Baltimore, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 27.305

Historia del objeto

Este capitel procede de la provincia de Palencia. Se han planteado diversas hipótesis en torno a su emplazamiento original: Dorothy Glass (1970) consideraba que estilísticamente tenía relación con los capiteles del [monasterio de Santa María de Lebanza](#) (Palencia), conservados en la actualidad en el Fogg Museum de la Universidad de Harvard. Por su parte, Mariño (1986) y Rodríguez Montañés (2002) establecieron filiaciones estilísticas con la [iglesia de Santiago en Carrión de los Condes](#), la [iglesia de San Pelayo Mártir en Arenillas de San Pelayo](#), la [iglesia de san Esteban en Montoto de Ojeda](#) y la [iglesia de san Juan Bautista en Moarves de Ojeda](#) (Palencia).

Se desconoce cómo salió la pieza del país, sin embargo, en el primer cuarto del siglo XX estuvo en manos del anticuario Joseph Brummer. Posteriormente, el capitel fue comprado por Henry Walters en 1921, quien se lo donó al Walters Art Museum (Baltimore) en 1931, lugar donde se conserva en la actualidad.

Descripción

El capitel está tallado por tres de sus caras: en el centro aparecen representados dos guerreros ataviados con largos ropajes luchando; en uno de los laterales se halla una mujer cogiendo de la mano a un hombre barbado y, en el otro lateral, una figura sujeta su vestimenta con una mano y lleva la otra a su cabello en un gesto de aflicción. Según Mariño (1986) se trata de un *Dei*

judicium que recoge la idea de combate por la virtud de una mujer. Por lo tanto, estarían representados los progenitores de la joven, los contendientes y la propia mujer. El tema no resulta extraño, puesto que el adulterio se consideraba uno de los delitos más graves y se contemplaba la celebración de un duelo para dirimir jurídicamente la falta. Además, en Carrión de los Condes, Arenillas de san Pelayo y Perazancas (Mariño, 1986) existían capiteles que abordaban la misma temática, algo que refuerza la procedencia palentina del capitel. Estilísticamente las figuras se caracterizan por tener las cabezas grandes, la nariz aguilera y los ojos saltones (Glass, 1970). Asimismo, el drapeado de la indumentaria, así como los círculos concéntricos en las rodillas son característicos de la pieza, lo que permite vincularlo con los capiteles de Santa María de Lebanza (Palencia).

Ubicaciones

- ca. 1931

MUSEO

[The Walters Art Museum, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1931

COLECCIÓN PRIVADA

[Henry Walters, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - ca. 1921

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XII - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- BAGNOLI, Martina y GERRY, Kathryn (2011): *The Medieval World. The Walters Art Museum*, The Walters Art Museum, Baltimore, pp. 72-73.
- GLASS, Dorothy (1970): "Romanesque Sculpture in American Collections. V. Washington and Baltimore", vol. 9, nº 1, Gesta, pp. 57-58.
- LITTLE, Charles (ed.) (1993): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 220-221.
- MARIÑO LÓPEZ, Beatriz (1986): "In Palencia non ha batalla pro nulla re". El duelo de villanos en la iconografía románica del camino de Santiago", vol. 31, nº 3, Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, pp. 349-364.
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel (2002): "Abadía de Santa María de Lebanza", en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León*. Palencia, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia), p. 558.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Capital with Scene of a Duel. Palencia

[Anónimo](#)

Inventory number: 334 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Capital](#)

Date: ca. 1175-1200

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: H: 13 3/4 x W: 9 3/4 x D: 15 3/16 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Dei iudicium/ordalía](#)

Provenance: [Possibly from the province of Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [The Walters Art Museum](#) (Baltimore, United States)

Inventory number in current collection: 27.305

Object History

This capital comes from the province of Palencia. Several hypotheses have been put forward about its original location: Dorothy Glass (1970) considered that stylistically it was related to the capitals of the [monastery of Santa María de Lebanza](#) (Palencia), currently preserved in the Fogg Museum of Harvard University. Mariño (1986) and Rodríguez Montañés (2002) established stylistic affiliations with the [church of Santiago in Carrión de los Condes](#), the [church of San Pelayo Mártir in Arenillas de San Pelayo](#), the [church of San Esteban in Montoto de Ojeda](#) and the [church of San Juan Bautista in Moarves de Ojeda](#) (Palencia).

It is unknown how the piece left the country, however, in the first quarter of the 20th century it was in the hands of the antique dealer Joseph Brummer. Later, the capital was bought by Henry Walters in 1921, who donated it to the Walters Art Museum (Baltimore) in 1931, where it is preserved today.

Description

The capital is carved on three of its faces: in the center are represented two warriors dressed in long robes fighting; on one of the sides is a woman holding the hand of a bearded man and, on the other side, a figure holds his clothes with one hand and brings the other hand to his hair in a gesture of affliction. According to Mariño (1986) it is a *Dei iudicium* that reflects the idea of combat for the virtue of a woman. Therefore, the parents of the young woman, the contenders and the woman herself would be represented. The theme is not strange, since adultery was considered one of the most serious crimes and the celebration of a duel was contemplated to legally settle the fault. In addition, in Carrión de los Condes, Arenillas de San Pelayo and Perazancas (Mariño, 1986) there were capitals that dealt with the same theme, something that reinforces the Palencia origin of the capital. Stylistically, the figures are characterized by large heads, aquiline noses and bulging eyes (Glass, 1970). Likewise, the draping of the clothing, as well as the concentric circles on the knees are characteristic of the piece, which allows us to link it to the capitals of Santa María de Lebanza (Palencia).

Locations

- ca. 1931

MUSEUM

[The Walters Art Museum, Baltimore \(United States\)](#)

- **ca. 1921 - ca. 1931**

PRIVATE COLLECTION

[Henry Walters, Baltimore \(United States\)](#)

- **First quarter of the XX - ca. 1921**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)

- **XII - presentEarly XX**

REGION

[Possibly from the province of Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- BAGNOLI, Martina y GERRY, Kathryn (2011): *The Medieval World. The Walters Art Museum*, The Walters Art Museum, Baltimore, pp. 72-73.
- GLASS, Dorothy (1970): "Romanesque Sculpture in American Collections. V. Washington and Baltimore", vol. 9, nº 1, *Gesta*, pp. 57-58.
- LITTLE, Charles (ed.) (1993): *The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 220-221.
- MARIÑO LÓPEZ, Beatriz (1986): "In Palencia non ha batalla pro nulla re". El duelo de villanos en la iconografía románica del camino de Santiago", vol. 31, nº 3, *Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela*, pp. 349-364.
- RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel (2002): "Abadía de Santa María de Lebanza", en *Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Palencia*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia), p. 558.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Walters Art Museum.](#)

